

Leiter der Studie	Prof. Dr. med. Christian Plewnia, Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Calwerstr. 14, 72076 Tübingen christian.plewnia@med.uni-tuebingen.de
Studienzentrum	Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Calwerstr. 14, 72076 Tübingen Tel.: 07071 29 82311 (Pforte) Fax: 07071 29 5904
Leiter des lokalen Studienzentrums	Prof. Dr. med. Christian Plewnia
Stellv. Leiter des lokalen Studienzentrums	Prof. Dr. med. Andreas J. Fallgatter

Informationen für Patienten / Patientinnen (Version2.3)

Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst-Stimulation in der Behandlung akustischer Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie

Wissenschaftlicher Studienleiter: Prof. Dr. med. Christian Plewnia

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wir laden Sie ein, an einer klinischen Studie teilzunehmen, in der die Wirksamkeit der sogenannten Theta-Burst-Magnetstimulation (cTBS) auf die Behandlung von akustischen Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie untersucht werden soll. An der Studie beteiligen sich mehrere Universitätskliniken, neben Tübingen auch München, Düsseldorf, Ulm und Augsburg. Insgesamt sollen 137 Patienten / Patientinnen eingeschlossen werden. Wir hoffen, dass wir die Studie Mitte 2023 abschließen können.

Wir möchten Sie um Ihre Einwilligung zur Teilnahme an dieser Studie in der Tübinger Universitätsklinik bitten. Die Studie wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und findet unter der wissenschaftlichen Leitung von Herrn Prof. Christian Plewnia statt. Der Studienplan wurde durch die zuständige Ethik-Kommission ethisch beraten und positiv bewertet.

Im Folgenden werden die Untersuchungsmethoden sowie der erwartete Nutzen und mögliche Risiken dieser Studie dargestellt. Diese Information dient als Ergänzung zu einem ausführlichen Informationsgespräch mit der Studienärztin / dem Studienarzt. Bitte lesen Sie den folgenden Text sorgfältig durch und zögern Sie nicht, aufkommende Fragen zu stellen.

Studienziel

Akustische Halluzinationen sind ein äußerst belastendes Symptom der Schizophrenie, das den Alltag der Patienten stark einschränken kann. Die Behandlung mit antipsychotischen Medikamenten und Psychotherapie führt bei der Mehrzahl der Patienten zu einer deutlichen Verringerung der Symptome. In bis zu 25% - 30% der betroffenen Patienten helfen Medikamente und Psychotherapie jedoch nicht. Im Hinblick auf die Theta-Burst-Stimulation (cTBS) haben erste Ergebnisse aus Pilotstudien gezeigt, dass diese Art der Hirnstimulation zu einer deutlichen Verminderung der Halluzinationen führen kann. In der Universitätsklinik Tübingen wurden bereits ca. 40 Patienten mit akustischen Halluzinationen behandelt, international deutlich über 100 Patienten.

In unserer Studie sollen die Wirksamkeit sowie die Sicherheitsaspekte der cTBS in der Behandlung von andauernden akustischen Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie untersucht werden.

Kontinuierliche Theta-Burst-Stimulation (cTBS) und Scheinstimulation

Die cTMS ist ein sicheres und nebenwirkungsarmes Verfahren, das zu den nicht eingreifenden (nicht-invasiven) Methoden zählt. Für die Stimulation wird außen am Kopf bzw. am Schädel eine Magnetspule angelegt, die ein Magnetfeld erzeugt. Im Rahmen einer Behandlungszeit von wenigen Minuten kann mit der cTBS von außen die Aktivität der darunterliegenden Nervenzellen im Gehirn beeinflusst werden.

Bildgebende Studien konnten zeigen, dass Patienten, die an akustischen Halluzinationen leiden im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen eine stärkere Aktivierung in bestimmten Bereichen des Gehirns zeigen, nämlich insbesondere im linken aber auch im rechten Schläfenlappen des Gehirns (ungefähr der Bereich, der jeweils oberhalb der Ohren liegt). Das sind Regionen, die mit der Verarbeitung von akustischen Reizen in Verbindung gebracht werden. Im Rahmen unserer Studie soll mittels der cTBS die Aktivität dieser beiden Hirnregionen für kurze Zeit auf schmerzlose Weise reduziert bzw. deaktiviert werden.

Während der Magnetstimulation wird Ihnen eine Spule an den Schädel gehalten, die kurze Magnetpulse (mit einer Frequenz von 50 Hz) schnell aufeinander folgend abgibt. Dabei hören Sie knackende Geräusche.

In unserer Studie besteht jede Stimulationssitzung aus zwei kurzen (jeweils 40 Sekunden) Magnetstimulationen, die direkt hintereinander an der linken und rechten Schädelseite angewendet werden. Während der Stimulation können Sie ruhig und entspannt auf einem bequemen Stuhl sitzen.

Studien wie diese müssen „plazebo-kontrolliert“ durchgeführt werden. Das bedeutet, dass eine Hälfte der Patienten die cTBS erhält und die andere Hälfte eine Scheinstimulation (Plazebo-Behandlung), bei der die Patienten keine tatsächliche Hirnstimulation erhalten. Hier wird die Spule zwar wie oben beschrieben an den Kopf gehalten und die knackenden Geräusche sind auch zu hören, jedoch sendet die Spule keine echten Reize aus.

Die Zuordnung der Patienten zu den beiden Behandlungsgruppen (Stimulation und Scheinstimulation) wird für alle Studienzentren zentral vom Institut für Klinische Epidemiologie und Angewandte Biometrie (Universität Tübingen) nach einem Zufallsprinzip durchgeführt. In einem weiteren Schritt wird in den einzelnen Studienzentren die Programmierung der Spule (echte Stimulation oder Scheinstimulation) für jeden Patienten entsprechend seiner Gruppenzugehörigkeit von einer Person durchgeführt, die ansonsten nicht weiter an der Studie (Rekrutierung, Diagnostik, Behandlung oder sonstige medizinische Versorgung der Patienten) beteiligt ist. Mit anderen Worten, weder die beteiligten Studienärzt*innen noch die Person, die die Stimulation vornimmt hat Informationen darüber, in welcher der beiden Gruppen Sie sich befinden. Diese sog. „Verblindung“ dient dazu, die Behandlungseffekte der cTBS objektiv nachweisen zu können. Deswegen können wir Ihnen auch leider erst nach Abschluss der Studie die Information darüber geben, welche Behandlungsform Sie erhalten haben.

Um die richtige Stärke der Stimulation einzustellen, müssen wir bei Ihnen die sog. Ruhemotorschwelle bestimmen – unabhängig davon, ob Sie die cTBS-Behandlung oder die Scheinstimulation erhalten. Dazu wird ein weiter vorne gelegener Bereich des Gehirns stimuliert, was eine Muskelzuckung in ihrem Finger / ihrer Hand verursacht. Diese Muskelzuckungen sind Teil der Untersuchung und sind völlig harmlos.

Studienteilnehmer / Studienteilnehmerinnen

Es können Patienten / Patientinnen im Alter von 18 – 65 Jahren teilnehmen, die seit einem längeren Zeitraum im Rahmen einer Schizophrenie an akustischen Halluzinationen leiden.

Sie können selbstverständlich auch an der Studie teilnehmen, wenn Sie bereits in Behandlung (Medikamente und / oder Psychotherapie) sind. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass Ihre Medikation über einen Zeitraum von 2 Wochen vor Beginn der Studie und während der 3-wöchigen Stimulationsphase nicht verändert wird. Damit kann sichergestellt werden, dass die erwarteten Effekte der Magnetstimulation nicht durch eine Veränderung der psychopharmakologischen Medikation beeinflusst werden.

Sie können nicht an der Studie teilnehmen, wenn eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten medizinischen Diagnosen auf Sie zutreffen:

- Krampfanfälle (Epilepsie) – auch in der Vergangenheit
- metallische Fremdkörper im Schädelbereich
- Herzschrittmacher
- Schwangerschaft
- hirnorganische Fehlbildungen, Gehirn-OP, Tiefhirnstimulation
- erworbene Hirnschädigungen, wie z.B. Schlaganfall / Schädel-Hirn-Trauma
- neurodegenerative Erkrankung (z.B. Parkinson oder Alzheimer)
- schwere körperliche Erkrankungen
- aktuell aktive Substanzabhängigkeit (Ausnahme Tabakabhängigkeit)
- Suizidalität

Ablauf der Studie

Alle Untersuchungstermine sowie die Behandlung selbst finden in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Tübingen statt.

Die Studie lässt sich grob in drei Abschnitte aufteilen:

- 1) Voruntersuchungen,
- 2) Behandlungsphase und
- 3) Nachuntersuchungen.

1) Voruntersuchungen

Zunächst erhalten Sie in einem Gespräch ausführliche Informationen über die Inhalte und den Ablauf der Studie sowie über die verwendeten diagnostischen Vorgehensweisen.

Sollten Sie im Anschluss daran der Teilnahme zustimmen und die Einwilligungserklärung unterschreiben, wird geprüft, ob Sie den Kriterien für die Teilnahme an der Studie entsprechen (siehe oben). Dazu kann es nötig sein, dass der Studienarzt / die Studienärztin Einsicht in Ihre Krankenakte nimmt, um z.B. festzustellen, ob bzw. wie sich Ihre Medikation verändert hat.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Einwilligung freiwillig ist und Sie sie jederzeit widerrufen können, ohne dass daraus Nachteile entstehen.

Bei anschließenden Terminen werden Sie mit standardisierten Befragungen psychiatrisch untersucht. Bei Frauen wird ein Schwangerschaftstest (Urintest) durchgeführt. Des Weiteren wird die Ruhemotorschwelle (siehe oben) bestimmt und eine cTBS-Teststimulation im Bereich des die Bewegung des rechten Daumens steuernden Gehirns durchgeführt.

Die Voruntersuchung wird insgesamt ca. 4 Stunden dauern, wird jedoch auf mehrere Termine verteilt.

2) Behandlungsphase

Über einen Zeitraum von 3 Wochen erhalten Sie insgesamt 15 Stimulationseinheiten, die täglich montags bis einschließlich freitags durchgeführt werden. An jedem Freitag bitten wir Sie jeweils direkt nach der Stimulation einige Fragebögen auszufüllen. Damit soll erfasst werden, ob bzw. wie sich die Häufigkeit / Qualität Ihrer akustischen Halluzinationen verändert hat, wie Sie im Alltag zurechtkommen und wie Sie sich generell fühlen.

Jede dieser Stimulationseinheiten wird einschließlich Vorbereitung ca. 15 Minuten dauern. Das Ausfüllen der Fragebögen jeweils am Ende einer Woche wird zusätzlich ca. 45 Minuten in Anspruch nehmen.

3) Nachuntersuchungen

Insgesamt wird es drei Termine für Nachuntersuchungen geben, und zwar 1, 3 und 6 Monate nach Ende der Behandlungsphase. Damit soll überprüft werden, wie stabil mögliche Behandlungseffekte der Magnetstimulation sind. Diese Nachuntersuchungen beinhalten die gleichen Fragebögen, die Sie während der Behandlungsphase ausgefüllt haben. Für das Ausfüllen werden jeweils ca. 45 Minuten benötigt.

Nutzen-Risiko-Abwägung

In einer Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass die cTBS bei Patienten mit akustischen Halluzinationen zu einer Verbesserung der Symptomatik führen kann. Das oben beschriebene Stimulationsprotokoll wurde jedoch noch nicht an einer ausreichend großen Patientenzahl erprobt.

Aufgrund mehrerer cTBS-Studien, in denen gesunde Kontrollpersonen sowie psychiatrische und neurologische Patienten teilnahmen, kann die cTBS als sichere, risiko- und nebenwirkungsarme Behandlungsmethode angesehen werden.

Es muss betont werden, dass es sich bei dieser Studie um die experimentelle Überprüfung der Wirksamkeit eines möglichen Therapieverfahrens handelt. Wir hoffen, dass Ihnen die Magnetstimulation hilft, aber wir wissen es nicht und können es Ihnen somit auch nicht garantieren. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Patienten, die der Gruppe mit der Scheinstimulation zugeteilt werden, keinen therapeutischen Nutzen erwarten können.

Das Stimulationsgerät sowie die TMS-Spule, die im Rahmen dieser Studie eingesetzt werden verfügen über eine sog. CE-Zertifizierung und sind für die Anwendung am Menschen geprüft und zugelassen. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Studie sehr auf Ihre Sicherheit geachtet und Ihr Befinden wird regelmäßig in kurzen Abständen von der Studienärztin / dem Studienarzt erfasst.

Mögliche Nebenwirkungen

Eine der häufigsten Nebenwirkungen der Magnetstimulation ist das Zucken der Kopf- und Stirnmuskulatur während der Verabreichung der einzelnen magnetischen Reize. Diese Zuckungen können u.U. unangenehm sein, sind aber nach eigener Erfahrung und den Berichten von einer Vielzahl neurologischer und psychiatrischer Patienten nur selten schmerzhaft. Örtlich kann nach der Stimulation ein dumpfes Gefühl über mehrere Stunden anhalten, das dann meist schnell abklingt. Dauerhafte Befindlichkeitsstörungen nach Magnetstimulation sind nicht bekannt.

In einer sogenannten Meta-Analyse wurden die berichteten Nebenwirkungen der TBS von insgesamt 1001 Teilnehmern zusammengefasst, die im Rahmen von 67 Studien an verschiedenen Stellen des Kopfes stimuliert wurden. Leichte Kopfschmerzen sind die am häufigsten berichtete Nebenwirkung (24 Betroffene; entspricht einem relativen Anteil von ca. 2,4 %), die sich aber durch einen kühlen Umschlag oder einer Kopfschmerztablette gut behandeln lassen. Zweithäufigste Nebenwirkung ist eine leichte, vorübergehende Benommenheit (11 Personen, also ca. 1,1 %). Jeweils 5 Personen (jeweils ca. 0,5 %) gaben unspezifisches Unwohlsein bzw. leichte Missempfindungen der Haut / Kontraktionen der Nackenmuskulatur an. Dreimal wurde eine Verschlechterung der Tinnitus-Symptomatik beobachtet und jeweils eine Person klagte über Übelkeit bzw. über einseitige Augenreizung / erhöhte Tränenproduktion.

Bei Anwendung von höheren magnetischen Dosen als den in unserer Studie verwendeten, sind einmalige epileptische Anfälle bei einzelnen Patienten ausgelöst worden. Dies geschah vor allem bei Patienten, die früher bereits einmal einen Krampfanfall erlitten oder Vorschädigungen des Gehirns hatten. Sie dürfen daher nur an dieser Studie teilnehmen, wenn Sie bisher noch nie einen epileptischen Anfall hatten und wenn Sie keine Vorschädigungen des Gehirns haben. Bei einem solchen Anfall besteht das Risiko sich zu verletzen, insbesondere durch einen Zungenbiss. Falls wider Erwarten ein Anfall auftreten sollte, wird unverzüglich ein erfahrener Arzt die entsprechende Behandlung einleiten. Um unerwünschte Zwischenfälle - insbesondere epileptische Anfälle - zu vermeiden, wurden nach jahrelanger Erfahrung in der diagnostischen Magnetstimulation strenge Sicherheitsrichtlinien erarbeitet, nach denen hier strikt vorgegangen wird.

Sollten nach der Stimulation unerwünschte Wirkungen auftreten, informieren Sie bitte tagsüber immer Herrn Prof. Plewnia (Leiter der Studie) oder Ihre Studienärztin. Dazu rufen Sie bitte die Pforte der Klinik unter der Nummer 07071 29 82311 an und lassen Herrn Prof. Plewnia bzw. Ihre

Studienärztin / Ihren Studienarzt anrufen. Außerhalb der Dienstzeiten rufen Sie bitte ebenfalls die Pforte an und lassen sich mit dem diensthabenden Arzt der Klinik verbinden.

Aufwandsentschädigung

Im Rahmen dieser klinischen Studie werden Ihnen anfallende Fahrtkosten auf Nachweis erstattet. Ansonsten erhalten Sie für Ihre Teilnahme keine Aufwandsentschädigung.

Behandlungsmöglichkeiten außerhalb der Studie

Sollten Sie sich entscheiden, nicht an der Studie teilzunehmen, können Sie zur Behandlung Ihrer Erkrankung andere nicht-pharmakologische und / oder pharmakologische Therapieverfahren erhalten. Ihr behandelnder Arzt wird Ihnen die zur Verfügung stehenden Alternativen ausführlich beschreiben.

Freiwillige Teilnahme / Recht zum Widerruf der Teilnahme an der Studie

Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahme an der Studie beenden, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile im Hinblick auf die Behandlung oder Ihr Verhältnis zu Ihrem behandelnden Arzt entstehen.

Der Studienarzt kann Ihre Teilnahme an dieser Studie mit oder ohne Ihre Zustimmung aus den folgenden Gründen beenden:

- bei Verdacht auf eine studienbedingte Gesundheitsschädigung
- bei Verdacht auf eine deutliche Verschlechterung der Schizophrenie-Symptome
- bei vorzeitiger Beendigung der Studie

Versicherungsschutz

Im Rahmen der *Betriebs-Haftpflichtversicherung Nr. 810.061.873.351* besteht für diese Studie Versicherungsschutz bei der Zürich Versicherung AG für fahrlässig verursachte Schädigungen. Als Patient bzw. Versuchsperson sind Sie verpflichtet Gesundheitsschädigung als Folge der klinischen Prüfung dem Versicherer persönlich und unverzüglich anzuzeigen und alle zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen, die der Aufklärung der Ursache und des Umfangs des eingetretenen Schadens und der Minderung dieses Schadens dienen. Über den Datenschutz wird in einer gesonderten Informationsschrift aufgeklärt.

Da die Risiken der hier vorgesehenen Untersuchungen sehr gering sind, wird vom Gesetzgeber keine verschuldensunabhängige Versicherung gefordert. Wir weisen Sie darauf hin, dass für diese Studie keine verschuldensunabhängige Versicherung und auch keine Wege-Unfall-Versicherung abgeschlossen wurde. Es gelten die allgemeinen Haftungsbedingungen der verwendeten Geräte. Sie nehmen freiwillig an der Untersuchung teil und können die Teilnahme an der Untersuchung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass Ihnen hierdurch Nachteile entstehen.

Datenschutz

Während der klinischen Studie werden medizinische Befunde und persönliche Informationen von Ihnen erhoben und an dem Studienort in Ihrer persönlichen Akte vermerkt oder elektronisch gespeichert. Die für die Studie wichtigen Daten werden zusätzlich in pseudonymisierter Form in Datenerhebungsbögen eingetragen. Pseudonymisiert bedeutet, dass keine Angaben von Namen oder Initialen verwendet werden, sondern nur ein Code aus Zahlen und Buchstaben (z.B. AH001). Eine Entschlüsselung erfolgt lediglich in Fällen, in denen es Ihre eigene Sicherheit erfordert („medizinische Gründe“) oder falls es zu Änderungen in der wissenschaftlichen Fragestellung kommt („wissenschaftliche Gründe“). Der Zugang zu den Originaldaten und zum Verschlüsselungscode ist in den drei Studienzentren auf die jeweiligen Projektleiter (Tübingen: Herr Prof. Dr. med. Christian Plewnia) sowie auf die an der Durchführung

unmittelbar beteiligten wissenschaftlichen Mitarbeiter beschränkt. Der Verschlüsselungscode wird in jedem Studienzentrum in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt, zu dem nur der Projektleiter bzw. seine Vertreterin / sein Vertreter Zugang haben. Die pseudonymisierten Datenerhebungsbögen müssen für die Auswertung von den Studienzentren nach Tübingen gebracht werden. Die Bögen werden nach abgeschlossener Auswertung im Archiv der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie mindestens 10 Jahre gelagert. Die Auswertung der Daten wird vom Institut für Epidemiologie und angewandte Biometrie (IKEaB, Universität Tübingen) durchgeführt, wo die Daten mindestens 10 Jahre auf gesicherten Computern / Servern gespeichert werden.

Vertraulichkeit

Die ärztliche Schweigepflicht und die Bestimmungen des in Deutschland geltenden Datenschutzgesetzes werden eingehalten. Die erfassten Daten werden nur für den in der Einwilligungserklärung beschriebenen Zweck verwendet. Die Studienunterlagen werden an einem sicheren Ort aufbewahrt und die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Dritte erhalten keinen Einblick in die Unterlagen.

Die Ergebnisse der Studie können öffentlich bekannt gemacht werden oder in wissenschaftlichen Zeitschriften und Kongressen präsentiert werden. Bei sämtlichen Veröffentlichungen wird allerdings ein Rückschluss auf Ihre Person durch Dritte nicht möglich sein.

Weitere Informationen / Fragen

Sollten Sie weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie haben, können Sie sich gerne an den Studienleiter oder die Studienärztin wenden. Gleiches gilt, wenn Fragen während der Studienteilnahme auftreten. Ihre Ansprechpartner können Sie unter folgenden Nummern erreichen: 07071 / 29 82311 (lassen Sie bitte Herrn Prof. Plewnia oder Ihren Studienarzt / Ihre Studienärztin anfunken).

Wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten, lesen Sie bitte die Einwilligungserklärung sowie die Information zum Datenschutz und unterschreiben diese Formulare.

Wir benötigen Ihre Genehmigung, um Ihre Krankheitsdaten, die wir im Verlauf dieser Studie erfassen, verwenden und veröffentlichen zu können.

Sollten Sie einen Vorsorgebevollmächtigten für Gesundheitsfürsorge oder eine gesetzliche Betreuung für den Aufgabenkreis der Gesundheitsfürsorge haben, müssen wir zusätzlich die Einwilligung der/ des Vorsorgebevollmächtigten bzw. der Betreuerin / des Betreuers einholen.